

Antidženderisma diskurss Latvijas publiskajā telpā un literatūrā: Uzbrukumi transpersonām un citiem kvīriem Latvijā.

Version 1

Description

Datubāze izstrādāta projekta "ANTI-MOB: Antidženderisma diskurss Latvijas publiskajā telpā un literatūrā" (LZP-2025/1-0573) vajadzībām.

Projekta mērķis ir empīriski analizēt, kā starptautiski cirkulējošas antidženderisma idejas un argumentācijas modeļi pēdējā desmitgadē izpaužas Latvijas publiskajā telpā un literatūrā, kā arī kādā veidā tie saistās ar politiskām, sociālām un ekonomiskām pārmaiņām.

Lai būtu iespējams analizēt antidženderisma idejas un izpausmes Latvijas publiskajā telpā, ir nepieciešams ievākt datus par uzbrukumiem, kas vērsti pret transpersonām un citiem kvīriem Latvijā.

Šī datubāze satur datus par vardarbību, kas vērsta pret transpersonām un citiem kvīriem Latvijā. Dati ievākti individuālās anketēšanas un padziļināto individuālo interviju ceļā. Dati ir anonimizēti, visām minētajām personām ir piešķirti segvārdi. Visi dati ir latviešu valodā.

Funder

Latvian Council of Science | | LCS

Grant

ANTI-MOB: The public and literary anti-gender discourse in Latvia (Izp-2025/1-0573)

Researchers

Ieva Melgalve (0009-0003-1681-2046), Kristaps Gržibovskis (0009-0009-4037-9354)

Organizations

Institute of Literature, Folklore and Art of the University of Latvia

1. Main Info

Title of DMP: Antidženderisma diskurss Latvijas publiskajā telpā un literatūrā: Uzbrukumi transpersonām un citiem kvīriem Latvijā.

Description:

Datubāze izstrādāta projekta "ANTI-MOB: Antidženderisma diskurss Latvijas publiskajā telpā un literatūrā" (LZP-2025/1-0573) vajadzībām.

Projekta mērķis ir empīriski analizēt, kā starptautiski cirkulējošas antidženderisma idejas un argumentācijas modeļi pēdējā desmitgadē izpaužas Latvijas publiskajā telpā un literatūrā, kā arī kādā veidā tie saistās ar politiskām, sociālām un ekonomiskām pārmaiņām.

Lai būtu iespējams analizēt antidženderisma idejas un izpausmes Latvijas publiskajā telpā, ir nepieciešams ievākt datus par uzbrukumiem, kas vērsti pret transpersonām un citiem kvīriem Latvijā.

Šī datubāze satur datus par vardarbību, kas vērstā pret transpersonām un citiem kvīriem Latvijā. Dati ievākti individuālās anketēšanas un padziļināto individuālo interviju ceļā. Dati ir anonimizēti, visām minētajām personām ir piešķirti segvārdi. Visi dati ir latviešu valodā.

Researchers:

[Ieva Melgalve \(0009-0003-1681-2046\)](#)

[Kristaps Gržibovskis \(0009-0009-4037-9354\)](#)

Organizations:

[Institute of Literature, Folklore and Art of the University of Latvia](#)

Data Management Plan | Antidženderisma diskurss Latvijas publiskajā telpā un literatūrā:
Uzbrukumi transpersonām un citiem kvīriem Latvijā. LICENSE:AFL-3.0 DOI: -
01/05/2026

Contact: Gržibovskis Kristaps (kristaps.grzibovskis02@gmail.com), Melgalve Ieva (ieva.melgalve@lulfmi.lv)

2. Funding

Funding organizations: [Latvian Council of Science](#) | [LCS](#)

Grants: [ANTI-MOB: The public and literary anti-gender discourse in Latvia \(Izp-2025/1-0573\)](#)

Project:

3. License

License: [AFL-3.0](#)

Access Rights: [Public](#)

Publication Date: [2026-05-01](#)

4. Templates

Descriptions

[Dati par uzbrukumiem transpersonām un citiem kvīriem Latvijā.](#)

Apkopoti dati par vardarbību, kas vērsta pret transpersonām un citiem kvīriem Latvijā, kas ievākti individuālās anketēšanas un padziļināto interviju ceļā.

Šī veidne tiek izmantota, lai nodrošinātu datu atbilstību Latvijas Zinātnes padomes prasībām datu uzglabāšanā un publicēšanā.

Template: [LCS FARP](#)

Type: [Dataset](#)

Data Management Plan | Antidženderisma diskurss Latvijas publiskajā telpā un literatūrā:
Uzbrukumi transpersonām un citiem kvīriem Latvijā. LICENSE:AFL-3.0 DOI: -
01/05/2026

1 Data Summary

1.1 Data Summary

1.1.1 What is the purpose of the data collection/generation?

Dati tiks izmantoti projekta publikāciju izstrādē. Dati tiešā veidā ilustrē antidženderisma diskursa sekas Latvijas publiskajā vidē un attiecībā pret kvīru kopienu. Dati tiks ievākti veicot anonīmo anketēšanu un veicot kvalitatīvas intervijas.

1.1.2 Type of data generated/collected

Textual data

1.1.3 Format of data generated/collected

- XML
- PDF

1.1.4 Expected size of the data – give expected size and choose unit of measurement

10

MB

1.1.5 Are you re-using this data set?

No

1.1.6 If No, please describe, if you have considered re-using any of existing data?

Līdz šim šādi dati Latvijā nav ievākti.

1.1.8 To whom the data might be useful ("data utility")? Other relevant remarks)

Pētnieki, kuru zinātniskās intereses ietver kvīru kopienas pētniecības jautājumus.

2 Research Data Management

2.1 Metadata and documentation

2.1.1 Will data be attributed with standard identification mechanism (e.g. persistent and unique identifiers such as Digital Object Identifiers – DOI)?

Yes

DOI

2.1.2 Do you plan to provide metadata for your data?

Yes

2.1.3 Will you use any metadata standard?

Yes

Data Package

2.1.4 Will search keywords be provided that optimize possibilities for re-use?

Yes

2.1.5 Will you follow any naming conventions for keywords?

No

2.1.6 Will you provide clear version numbers?

No

2.2 Making data openly accessible

2.2.1 What type of access the data generated/produced will have (choose one)?

restricted, no access (access is denied, files will be opened only through contact person to the authors)

Paaugstinātas sensitātes dati netiks piedāvāti brīvpieejā pētniekiem un tiks publicēti tikai apkopotā veidā.

2.2.2 Will you apply embargo period to access for your data?

No

2.2.3 Will data, associated metadata, documentation and code be made accessible with means of a repository?

No

2.2.4 What methods or software tools are needed to access the data?

Microsoft 365: Microsoft excel; Microsoft edge

2.2.5 Will documentation about the software needed to access the data included?

Yes

2.2.6 Is it possible to include the relevant software (e.g. in open source code)?

No

2.3 Making data interoperable

2.3.1 Are the formats open to software applications and to recombination with different data sets?

No

2.3.2 Will you use data standard vocabulary/taxonomy to make your data interoperable?

No

2.4 Increase data re-use

2.4.1 How will the data be licensed to permit the widest re-use possible? Indicate the license planned to use

Academic Free License 3.0

2.4.2 Are the data usable by third parties, in particular after the end of the project?

No

2.4.4 How long is it intended that the data remains re-usable?

2029-12-31

Dati tiks izmantoti tikai projekta ietvaros un īsu brīdi pēc tā beigām ar projektu saistītu publikāciju izstrādē.

2.4.5 Are data quality assurance processes provided?

No

3 Resources and Security

3.1 Allocation of resources

3.1.1 How will costs be covered for making data FAIR during project realization?

Euro

3.1.2 Who will be responsible for data management in your project?

- Kristaps Gržibovskis (0009-0009-4037-9354)
- Ieva Melgalve (0009-0003-1681-2046)

Datu kopas izstrādi pārraudzīs Kristaps Gržibovskis. Ieva Melgalve šo procesu uzraudzīs.

3.1.3 How will costs be covered for making data FAIR after project realization?

Euro

3.2 Data security

3.2.1 What security measures will be used for data security?

Physical access control

Dati var būt pieejami tikai projekta pētnieku uzraudzībā.

3.3 Ethical aspects

3.3.1 Are there any ethical or legal issues that could have an impact on data collection and sharing?

Yes

Datu kopa var iekļaut sensitīvus datus par kvīru kopienas dzīvi Latvijā.

3.3.2 Have you got/will you get permission from ethics committee to collect and process data (if applicable)?

Yes

3.3.3 Is informed consent for data sharing and long term preservation included in questionnaires dealing with personal data, if applicable?

Yes

3.3.4 Will data collected/generated include personal data/ sensitive information?

Yes

3.3.5 If yes, what are the methods used to process and access personal data/sensitive information

- Anonymising data
- Pseudonymization

Visi dati tiks anonimizēti vai pseidonimizēti, personu dati datu kopā netiks iekļauti un uzglabāti.

Powered by

